

ИЧКИ ИШЛАР ОРГАНЛАРИДА КАДРЛАРНИ ТАНЛАШ, ТАЙЁРЛАШ ВА ЖОЙ-ЖОЙИГА ҚЎЙИШНИНГ ТАРИХИЙ-ҲУҚУҚИЙ ЖИХАТЛАРИ

Назармухамедов Даврон Абитович

Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги

Академияси мустақил изланувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11669540>

Аннотация. Мақолада муаллиф ички ишлар органларининг фаолиятини, хусусан, кадрларни танлаш, тайёрлаш ва жой-жойига қўйишнинг тарихий-ҳуқуқий жиҳатларини атрофлича қиёсий тарзда таҳлил қилган ҳамда тегишли хулосаларини баён этган.

Таянч (энг муҳим) сўзлар: тарих, ҳуқуқ, кадр, кадрларни танлаш, кадрларни тайёрлаш.

ИСТОРИКО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ПОДБОРА, ПОДГОТОВКИ И РАССТАНОВКИ КАДРОВ В ОРГАНАХ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

Назармухамедов Даврон Абитович

Соискатель Академии Министерство внутренних дел Республики Узбекистан

Аннотация. В статье автор проанализировал деятельность органов внутренних дел, в частности историко-правовые аспекты подбора, подготовки и расстановки кадров, а также представил соответствующие выводы.

Ключевые слова: история, право, кадры, подбор кадров, подготовка кадров.

HISTORICAL AND LEGAL ASPECTS OF SELECTION, TRAINING AND PLACEMENT OF PERSONNEL IN INTERNAL AFFAIRS BODIES

Nazarmukhamedov Davron Abitovich

Ministry of Internal Affairs of the Republic of Uzbekistan

Independent student of the Academy

Annotation: In the article, the author analyzed the activities of the internal affairs bodies, in particular, the historical and legal aspects of the selection, training, and placement of personnel, and presented the relevant conclusions.

Key words: history, law, personnel, personnel selection, personnel training.

Мамлакатимизда тинчлик ва осойишталикни таъминлашда ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар қаторида ички ишлар органлари ҳам муҳим ўрин тутаяди. “Ички ишлар органлари тўғрисида”ги қонунда ички ишлар органларининг асосий вазифаси сифатида фуқароларнинг ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини, жисмоний ва юридик шахсларнинг мулкани, конституциявий тузумни ҳимоя қилишдан, қонун устуворлигини, шахс, жамият ва давлатнинг хавфсизлигини таъминлашдан, шунингдек ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш ва профилактикадан иборатлиги белгилаб қўйилган[1]. Мазкур вазифаларни ўз вақтида ва сифатли бажариш профессионал кадрлар зиммасига катта маъсулият юклайди. Бу эса аввалом бор ички ишлар органларида кадрларни танлаш, тайёрлаш ва жой-жойига қўйиш ҳамда кадрлар барқарорлигини таъминлаш масаласига ҳам жиддий эътибор қаратиш лозимлигини тақозо этади.

Бугунги кундаги ички ишлар органларининг фаолияти, хусусан ички ишлар органларида кадрларни танлаш, тайёрлаш ва жой-жойига қўйиш билан боғлиқ ҳолатларнинг ҳуқуқий жиҳатдан тартибга солинганлиги ўзининг тарихига эга.

Инсонлар жамоа бўлиб яшагандан буён, улар орасида тинчлик ва осойишталикни таъминлаш масаласи долзарб ҳисобланган. Ўша вақтларда жамоада тинчлик ва осойишталикни таъминловчи айнан ички ишлар органлари номли хизмат бўлмаган, балки ушбу вазифалар алоҳида тоифадаги сараланган кишилар (хурматга сазовор бўлганлар, етакчилар ва оксоқоллар), давлат пайдо бўлгандан кейин эса давлат хизматчилари ёки ҳарбий бўлган соқчилар, посбонлар томонидан амалга оширилган.

Юртимиз худудида илк давлатлар пайдо бўлганга қадар одамлар уруғ, жамоа ва қабила бўлиб яшаган[2]. Жамоада, аввалом бор, биологик қонунлар эмас, балки ижтимоий қонунлар ҳаракатда бўлган[3], яъни улар ўртасидаги ижтимоий муносабатлар дастлаб ижтимоий нормалар асосида тартибга солинган.

Жамоадаги ижтимоий нормалар одатлар кўринишида бўлган (яъни узоқ вақт давомида кўп маротаба қўллаш натижасида одатга айланган тарихий шаклланган хулқ-атвор қоидалари)[4]. Жамоа аъзолари томонидан ижтимоий нормаларга амал қилиниши ишонтириш ва мажбурлаш чоралари орқали таъминланган. Ижтимоий нормалар (қоидалар) қанчалик ҳаётий, адолатли бўлса ва уларни амалга оширилиши тўлиқ таъминлансагина жамоада тартиб бўлиши, акс ҳолда жамоада тартибсизлик юзага келиши, охир-оқибат ҳалокатга олиб келиши мумкин бўлган.

Уруғчилик тизимида оқсоқоллар кенгаши, ҳарбий бошлиқлар, умумий уруғ йиғини ва кохинлар бўлган. Улар уруғ ҳаётининг энг муҳим масалаларини ҳал қилган. Масалан, жамоада ички тартибни таъминлаш, уруш ва сулҳ, оммавий кўчиш ва зиддиятларни ҳал этиш, уруғнинг ёш аъзолари ўртасида ҳарбий тайёргарликни ташкил этиш, диний расм-русумлари ва маросимларини ўтказиш тартибларини ҳамда диний тусдаги қоидаларни шакллантириш ва ҳ.к..

Ўша даврларда ҳам уруғ ва қабилаларнинг ичида ёки уларнинг ўртасида ўзаро келишмовчиликлар, низоли ҳолатлар ҳамда урушлар бўлиб турган. Унинг натижасида қабила жамоасининг ичида тартибсизлик, ўзбошимчалик, маълум бир уруғ ёки қабиланинг йўқ бўлиб кетиши (қирилиши) ёки бошқа қабилага қарам ёки асир бўлишига сабаб бўлган. Ушбу салбий ҳолатларни содир бўлишини олдини олиш учун тарихдан сабоқ олган аксарият қабила бошлиқлари биринчи навбатда жамоанинг ичида ички тартибнинг барқарорлигини таъминлашга доир қаътий қоидалар ишлаб чиқишган ва бу қоидаларни ижросини таъминлаш вазифаси асосан жамоада обрўга эга бўлган етакчиларга ва уларнинг ёрдамчиларига юклатилган, қабилани ташқи хавф-ҳатардан ҳимоя қилишда эса ҳарбий мудофаага эътибор кучайтирилган.

Ибтидоий тузумнинг инқрози илк давлатлар пайдо бўлишига туртки бўлган. Давлат юзага келишига георгафик, диний, руҳий, иқтисодий, ижтимоий омиллар сабаб бўлган. Давлат ибтидоий тузумдан ўзининг асосий белгилари билан ажралиб турган, яъни аҳолининг худудий асосга кўра бирлашганлиги, махсус бошқарув аппаратининг мавжудлиги, ҳуқуқ тизимининг мавжудлиги, солиқ тизими эгалиги, суверентетга эгалиги ва ҳ.к..

Ўрта Осиё ҳудудларида дастлаб Салавкийлар, Юнон-Бақтрия, Кушонийлар, Қанғлар, Давон ва Хоразм, Турк хоқонликлари вужудга келган ва бу давлатлар давлат бошқаруви ва хизматини ташкил этишда ҳарбий-маъмурий усулларга таянган[5].

Аббосийлар (VIII аср), Тоҳирийлар, Сомонийлар (IX-XI асрлар), Қорахонийлар (X-XII асрлар), Ғазнавийлар, Салжуқийлар (XI-XII асрлар), Хоразмшоҳлар (XII-XIII асрлар), Темурийлар (XIV-XV асрлар), Шайбонийлар ва Аштархонийлар (XV-XVII асрлар) даврларида халқ орасида тинчлик ва осойишталикни сақлаш вазифаси кўпроқ ҳарбийлар (“соқчи”, “қоровул”, “чокар”, “шихна”, “ясовул”, “кўкалдош”, “муҳтасиб”, “посбонбоши”, “сарбоз”, “миршаббоши” ва “миршаб”лар деб ҳам номланган) ва махсус хизматлар (давлат сиёсатига қарши чиқувчи исёнкорларга қарши курашган) зиммасига юклатилган.

Тарихий манбаларга қараганда, Амир Темур даврида айнан миршаб атамаси бошқа даврларга қараганда кўпроқ ишлатилган[6]. Тунни тинч ва осудалигини сақлаш вазифаси кўпроқ миршаблар зиммасида бўлган. Миршаб арабча “амир” форсча “шаб” яъни тун сўзларидан олинган бўлиб, “тун ҳукмдори”, “тунги шаҳар соқчиларининг бошлиғи” деган маъноларни англатган[7].

Ўрта Осиё халқлари тарихида аҳоли орасида тартиб-интизомни сақлаб, жиноятчиликка қарши курашувчи айнан “Миршаблар” ва “Миршаббошилар” Ўрта Осиё Чор Россияси томонидан босиб олинганга қадар тўлиқ, босиб олингандан кейин маълум бир муддат (қисман) фаолият юритган[8].

1917 йил Россияда февраль ойидаги тўнтаришидан сўнг совет ҳукумати полиция ва жандармерия хизматлари фаолиятини тугатиб, халқ орасида тинчлик ва осойишталикни назорат қилиш вазифасини халқ милицияси зиммасига юклаган. Совет милициясининг шаклланишининг биринчи босқичида милиция давлат органи ҳисобланмаган, балки давлат ва жамоат хусусиятларини ўзида мужассам этган ташкилот сифатида ҳаракат қилган.

1917 йил 10 ноябрда ички ишлар бўйича халқ комиссариати (НКВД)нинг “Ишчилар милицияси” тўғрисидаги қарори қабул қилинди ва бу органнинг дастлабки фаолияти қонуний кучга кирди.

Ўзбекистонда Туркистон Халқ комиссарлари кенгашининг 1918 йил 29 январдаги “Захира кадрларини яратиш ва милицияни қайта ташкил этиш тўғрисида”ги 17-сонли буйруғи асосида Туркистон ўлкаси шаҳар ва туманларида (уезд, шаҳар ҳамда волостлар) милиция органлари ташкил этилган[9]. Яъни, 34 та шаҳар, 26 та уезд ва 92 та туманда милиция бўлимлари фаолият юрита бошлаган.

Ишчилар ва деҳқонлар милицияси ташкил этилган вақтларда ягона кадрлар аппарати мавжуд бўлмаган, хизматга номзодларни танлаш, жой-жойига қўйиш масалаларини округ милицияси ва вилоят (губерния) ижроия қўмиталари ҳал этган. Шу сабабли ўша вақтларда кадрларни ҳисобга олиш тизимини яратиш зарурати пайдо бўлган.

1918 йил 1 июлда ички ишлар бўйича халқ комиссариати (НКВД)да ишчи ва деҳқонлар милициясига номзодларни ишга қабул қилиш, бўшатиш, уларни кўчириш ҳамда хизмат ўташ тартиби билан боғлиқ “ходимлар ҳисобини юритиш жадвали” ишлаб чиқилди[8].

1918 йил 13 октябрда “Совет ишчи ва деҳқон милициясини ташкил этиш тўғрисида”ги (НКВД ва НКЮ) қўшма йўриқнома қабул қилинди. Мазкур йўриқномада милиция органларини ташкил этиш ва бошқариш, кадрларни танлаш ва тайинлаш ҳамда кадрлар

билан ишлашнинг ташкилий жиҳатлари белгилаб қўйилди. Кадрларни туман ва шаҳар милиция бўлимларида ҳисобга олиш тизими йўлга қўйилди (кадрларни ҳисобга олиш китобида қайд этиб бориш, бундан ташқари, ҳар бир ходим учун алоҳида алифбо тартибидаги йиғма жилди (карта) ҳам юритилган).

1918 йил ва 1919 йил бошларида кадрларни танлашнинг аниқ мезонларининг йўқлиги милицияга қайси тоифадаги фуқароларни жалб қилиш мумкинлигини маҳаллий хокимият органлари томонидан хал қилинишига олиб келган. Ходимларни қабул қилиш ва танлаш вилоят ижроя қўмитасининг ихтиёрига кўра амалга оширилган.

1919 йил ўрталаридан бошлаб кадрларни танлаш “синфий” принципи асосида амалга оширилган. Хизматга совет хокимияти ва пролетар инқилоби ғояларига садоқатли бўлганлар, асосан, аҳолининг энг қамбағал қатламидан чиққан номзодлар қабул қилинган.

Милицияга ходимларни танлашнинг синфий тамойилига асосланган кадрлар сиёсатини амалга ошириш салбий оқибатларга олиб келган. Вилоятларда милициянинг шахсий таркиби совет хокимиятига садоқатли, лекин айна пайтда касбий билимга эга бўлмаган, кўпинча саводсиз бўлган энг қамбағал деҳқонлар ва ишчилардан иборат бўлган. Улар милиция хизматининг ўзига хос хусусиятлари, унинг вазифалари ва мажбуриятлари ҳақида ҳеч қандай тасаввурга ҳам эга бўлишмаган.

Инқлобдан олдинги ҳуқуқ-тартибот идоралари ва совет милицияси ўртасида вазифаларни бажариш билан боғлиқ жиддий узилиш пайдо бўлган. Милиция ходимларининг касбий кўникмалари етарли бўлмаганлиги боис ўз вазифаларини тўлиқ бажара олмаган.

Туркистон ўлкасида ҳам милиция органлари халқнинг тинчлиги ва осойишталигини таъминлаш борасидаги фаолияти деярли қониқарсиз бўлган. Бунинг асосий сабаби милиция ходимларининг билими, кўникмаси ва малакаси ҳамда тажрибаси етарли даражада бўлмаган. Моддий таъминот масаласидаги муаммоларнинг ўз вақтида ҳал этилмаслиги оқибатида милиция сафларида порахўрлик, тамагирлик, ўз хизмат вазифасини суиистеъмол қилиш ва ичкиликбозлик сингари ёмон иллатлар ҳам кучайиб кетган. Асосан марказдан тайинланган милиция бошлиқларининг маҳаллий аҳолининг тилини, урф-одатларини билмаслиги, халқ мурожаатларига беписанд муносабатда бўлиши, маҳаллий кадрларнинг камлиги халқнинг милицияга бўлган ишончини сўндириб борган[10].

Ўша вақтларда танловда қатнашган номзодларнинг барчаси ҳам талабга жавоб бермаган, лекин милицияда кадрлар кескин танқис бўлганлиги сабабли деярли номзодларнинг ҳаммаси ишга қабул қилинган[11].

Совет милициясига хизматга киришнинг тегишли талаблари ҳам ишлаб чиқилиб тегишли норматив-ҳуқуқий ҳужжатларда мустаҳкамлаб қўйилган (1918 йил 13 октябрдаги “Совет ишчи ва деҳқон милициясини ташкил этиш тўғрисида”ги (НКВД ва НКЮ) қўшма йўриқномаси).

Хукуматнинг марказий ижроя қўмитаси ва Халқ комиссарлар уюшмаси (совети), ички ишлар бўйича халқ комиссариати (НКВД) томонидан 1921-1926 йиллар мабойнида бутун мамлакатда ягона марказлашган ва марказдан бошқариладиган ички ишлар органлари тизимини яратишга доир қарорлар қабул қилинган.

1918 йилдан 1923 йилгача милициянинг молиявий ва моддий жиҳатдан таъминлаш масаласи давлат бюджети ҳисобидан амалга оширилган бўлса, 1923 йилдан бошлаб ушбу таъминот маҳаллий бюджет ҳисобига ўтказилган. Лекин ўша вақтларда милицияга давлат ёки маҳаллий бюджетдан ажратилган маблағлар етарли бўлмаган. Шу боис ходимларнинг моддий аҳволига салбий таъсир кўрсатган, ходимлар томонидан маъмурий ёки жиноий ҳуқуқбузарликларни содир этиш ҳолатлари кўпайган (порахўрлик, таъмагирлик ва ҳ.к.).

1922 йил 23 ноябрда РСФСР Марказий ижроия қўмитасининг “Милиция ходимларини қайта кўриб чиқиш ва уларни қайта тайёрлаш тўғрисида”ги қарори ва РСФСР Марказий ижроия қўмитасининг “Милиция ходимларини қайта кўриб чиқиш ва уни тўлдириш тўғрисида”ги буйруғи милиция ходимлари билан ишлаш, ходимларнинг сифат даражасини ошириш ва унинг сафларини тўлдиришга қаратилган қатор норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар қабул қилинди ва ижрога қаратилди[12].

1923 йилда ҳукумат томонидан РСФСР ички ишлар бўйича халқ комиссариатининг (НКВД) марказий маъмурий бошқарувини ташкил этиш, вилоят милиция органларини қайта ташкил этиш ва маъмурий бўлимларини яратиш тўғрисидаги низомлар тасдиқланган[13].

1924 йилда ички ишлар бўйича халқ комиссариати (РСФСР НКВД) таркибида милиция ходимларини ҳисобини тўғри юритиш мақсадида бухгалтерия ҳисоби ва тақсимлаш бўлими ташкил этилди. Мазкур бўлимни бошқариш вазифаси вилоят маъмурий бўлим бошлиғи зиммасига юклатилган[14].

1929 йил ноябрь ойида ички ишлар бўйича халқ комиссариати (НКВД) милициясини бошқариш тўғрисида Низоми қабул қилинди[15].

Милиция ташкил этилган дастлабки вақтларда ички ишлар бўйича халқ комиссариати (РСФСР НКВД) тизимида кадрларни тайёрлаш бўйича ягона марказ бўлмаган. Биринчи ишга қабул қилинган ходим уларга бириктирилган мураббийлар ёрдамида ишга киришган. Кейинчалик эса ишга янги қабул қилинган ходимлар белгиланган дастурлар асосида бошланғич тайёргарлик курсларида қисқа муддатларда тайёрланган[16].

1930 йил 11 июлда ички ишлар бўйича халқ комиссариати (НКВД)нинг тегишли ички буйруғи асосида “Бухгалтерия ва тақсимлаш бўлими” “Кадрлар бўлими”га айлантирилган ва бўлим зиммасига кадрларни танлаш, тайёрлаш, ўқитиш, ҳисобга олиш ва уларни тақсимлаш вазифалари юклатилган[17].

1932 йил ички ишлар бўйича халқ комиссариати (НКВД)нинг буйруғи билан “СССР (Совет социалистик Республикалари иттифоқи) ички ишлар бўйича халқ комиссариати (НКВД)нинг кадрлар бўлими тўғрисида”ги Низоми қабул қилинган. Мазкур низомга кўра, кадрлар бўлими ички ишлар бўйича халқ комиссариати (НКВД)нинг марказий аппарати ҳисобланган ва милицияга кадрларни танлаш, тайёрлаш, жой-жойига қўйиш, бир ҳудуддан иккинчи ҳудудга кўчириш, лавозимга ўтказиш ёки тайинлаш, хизматдан бўшатиш каби масалаларни ҳал этган[18].

1936 йил 3 июлда ички ишлар бўйича халқ комиссариати (НКВД)нинг “Ишчи ва деҳқон милиция таркибининг хизмат ўташ тўғрисида”ги Низоми қабул қилинди[19]. Мазкур низомда номзодларни хизматга қабул қилиш мезонлари ва тартиби, ходимларнинг ҳуқуқий мақоми, хизмат ўташ тартиби, уларни лавозимга тайинлаш ва бўшатиш тартиби белгиланди[19].

1946 йил март ойида ички ишлар бўйича халқ комиссариати (НКВД)нинг номи “Совет социалистик Республикалари иттифоқининг (СССР) Ички ишлар вазирлиги” номига ўзгартирилди[20].

1947 йил феврал ойида Совет социалистик Республикалари иттифоқи (СССР) Ички ишлар вазирлигининг марказий аппаратида кадрлар бошқармаси, жойларда яъни милиция бошқармаларида (республика, вилоят) кадрлар бўлими ташкил этилди.

1947 йил 22 июлда ички ишлар вазирлигининг кадрлар бошқармаси таркибида расмий тарзда ходимларни хизмат интизомига риоя этилишини таъминловчи (назорат қилувчи) махсус хизмат ҳам ташкил этилган.

1960 йиллардан кейин ички ишлар идоралари фаолиятини такомиллаштиришга ва ходимларнинг ижтимоий ҳимояси билан боғлиқ қатор тегишли норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар ҳам қабул қилинган. Масалан, Совет социалистик Республикалари иттифоқи (СССР) Олий Кенгаши Раёсатининг 1962 йил 15 февралда “Милиция ва халқ дружинникларининг ҳаёти, соғлиғи ва кадр-қимматига тажовуз қилганлиги учун жавобгарликни кучайтириш тўғрисида”ги, 1973 йил 23 октябрда “Ички ишлар органларининг сафдор ва бошлиқлар таркибининг махсус унвонлари тўғрисида”, 1973 йил 8 июлда “Жиноятчиликка қарши курашиш ва жамоат тартибини сақлашда совет милициясининг асосий ҳуқуқ ва мажбуриятлари тўғрисида”ги Фармонлари, 1975 йил 1 августда ички ишлар идораларининг оддий ва бошлиқлар таркибидаги кадрлар билан ишлаш бўйича қўлланма ва х.к.. [14]

Ички ишлар вазирлигининг 1962 йил 17 августда “Совет милицияси тўғрисида”ги Низоми қабул қилинди. Ушбу низомда ички ишлар идораларининг асосий вазибалари, давлат органлари тизимида тутган ўрни ва аҳамияти аниқ белгилаб қўйилди.

Ички ишлар вазирлиги кадрлар бошқармаси таркибида сиёсий ва тарбиявий ишлар бўлими ташкил этилди. Ушбу бўлим ички ишлар идоралари ходимларини онгини ижобий томонга ўзгартириб, совет давлатига содиқ бўлган ва хизмат бурчини виждонан бажарадиган ҳақиқий фуқарони тарбиялашга муваффақ бўлган[13].

Ички ишлар вазирлигининг 1973 октябрда “Ички ишлар органларининг оддий ва раҳбарлар таркиби хизмати тўғрисидаги” Низоми қабул қилинди.

Мазкур Низомда 18 ёшдан кичик бўлмаган, ахлоқан етук, социалистик Ватанга ва коммунистик қурилиш ишларига ўзини бағшида этган, зарур тайёргарликка эга ва ҳарбий хизматга яроқли соғлом фуқаролар СССР ички ишлар идораларига хизматга қабул қилиниши[21] белгилаб қўйилди.

Ички ишлар вазирлигининг кадрлар тузилмаси Совет иттифоқининг парчаланишига қадар ўзгаришсиз қолган.

Ўзбекистон Республикаси мустақилликка эришгандан сўнг, 1991 йил 25 октябрда Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 270-сонли қарорига мувофиқ Ўзбекистон ССР ИИБ – Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлигига айлантирилди. Ушбу қарор билан Ички ишлар вазирлигининг Низоми ва тузилмаси тасдиқланди[22]. Мамлакатимизда 2006 йилдан буён айнан 25 октябрь куни “Ички ишлар органлари ходимлари куни” касб байрам сифатида нишонланиб келинмоқда.

Ички ишлар органлари тизими ҳам ислоҳ қилинди, шу жумладан, кадрлар хизмати йўналиши ҳам.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 20 январда “Ички ишлар органларининг халқчил профессионал тузулмага айлантириш ва аҳоли билан янада яқин ҳамкорликда ишлашга йўналтириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ 10-сонли Қарори қабул қилинди. Ушбу Қарор билан “Ички ишлар органлари ходимларининг касбий маданият ва хизмат интизоми кодекси” ва Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги “Маънавий-маърифий ишлар ва кадрлар билан таъминлаш департаменти тўғрисида”ги низом қабул қилинди. Эндиликда Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлигининг Кадрлар бош бошқармасининг номи – Маънавий-маърифий ишлар ва кадрлар билан таъминлаш департаменти номига ўзгартирилди ва жойлардаги Кадрлар бошқармаларининг номи эса – Маънавий-маърифий ишлар ва кадрлар билан таъминлаш хизмати номига ўзгартирилди.

Бундан ташқари, “Маънавий-маърифий ишлар ва кадрлар билан таъминлаш департаменти тўғрисидаги” Низомда Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги Маънавий-маърифий ишлар ва кадрлар билан таъминлаш департаменти ички ишлар органларида кадрлар сиёсатини амалга ошириш, маънавий-маърифий ва мукофотлаш ишларини ташкил этиш, хизматни ўташ қоидалари ва меҳнат муносабатларига риоя этиш, кадрлар тайёрлаш, қайта тайёрлаш ва уларнинг малакасини ошириш, шунингдек ижтимоий ҳимоя жараёнларини таъминлайдиган Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги марказий аппаратининг мустақил бўлинмаси ҳисобланиши белгилаб қўйилди.

Шунингдек, ички ишлар органларига кадрларни танлаш, тайёрлаш ва жой-жойига қўйишга доир бир қатор тегишли норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар ҳам қабул қилинди. Масалан, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 16 августдаги “Ички ишлар органлари ходимларини тайёрлаш, қайта тайёрлаш ва малакасини ошириш тизимини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги, 2017 йил 29 ноябрдаги “Ички ишлар органлари кадрлар билан ишлаш ва уларнинг хизматини ташкил этиш тартибини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”, 2021 йил 15 апрелдаги “Ички ишлар органлари учун профессионал кадрларни тайёрлашнинг сифат жиҳатидан янги тизимини жорий этиш бўйича чора-тадбирлар тўғрисида”ги бир қатор қарорларини ва бошқа норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни келтириш мумкин.

Бугунги кунда аввалги даврларга қараганда (Ички ишлар идоралари ташкил этилгандан то бугунги кунгача) Ўзбекистон Республикаси ички ишлар органлари тизимида кадрларни хизматга ва ички ишлар вазирлигининг олий таълим муассасаларига танлашнинг аниқроқ ва ўзига хос талаблари ишлаб чиқилди ҳамда тегишли норматив-ҳуқуқий ҳужжатларда ўз ифодасини топди. Масалан, Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлигининг “Ички ишлар органларида хизматни ўташ тартиби тўғрисида”ги Низомда ички ишлар органларига хизматга қабул қилиш талаблари белгиланди. Ушбу Низомга мувофиқ хизматга танлов асосида:

- 165 сантиметрдан паст бўлмаган эркаклар ва 160 сантиметрдан паст бўлмаган аёллар;
- ихтиёрий тартибда ёши ўн саккиздан кичик ва ўттиздан катта бўлмаган, шу жумладан ўттиз ёшдаги ҳам, тегишли маълумотга эга, шахсий ва ишчанлик сифатлари, соғлиғининг ҳолати ва жисмоний тайёргарлиги бўйича ходимнинг хизмат мажбуриятларини бажаришга қодир бўлган Ўзбекистон Республикаси фуқаролари қабул қилинади.

Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги олий таълим муассасаларидаги кундузги таълимга ўқишга танлов асосида:

- ёши ўн еттидан кичик ва йигирма бешдан катта бўлмаган, шу жумладан йигирма беш ёшдаги ҳам;

- ўрта, ўрта-махсус ёки касб-хунар маълумотга эга;

- Ўзбекистон Республикаси фуқаролари ҳамда ички ишлар органларининг ходимлари ва ҳарбий хизматчилари қабул қилинади.

Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги Академиясининг сиртқи таълимга ўқишга танлов асосида:

- ёши қирқ ёшдан катта бўлмаган, шу жумладан қирқ ёшдаги ҳам;

- ички ишлар органларида камида уч йиллик амалий хизмат стажига эга бўлган;

- ўрта, ўрта-махсус, касб-хунар ёки олий маълумотга эга бўлган ходимлар қабул қилинади.

Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги Малака ошириш институтининг касбий тайёргарлик факультетига танлов асосида:

- ҳарбий хизмат ўтаган (эркаклар учун) ва олий маълумотга эга;

- ёши ўн саккиздан кичик ва ўттиздан катта бўлмаган, шу жумладан ўттиз ёшдаги ҳам;

- Ўзбекистон Республикаси фуқаролари ҳамда ички ишлар органларининг ходимлари ва ҳарбий хизматчилари қабул қилинади.

Ўзбекистонда ички ишлар органлари учун етук ва профессионал кадрларни тайёрлаш масаласи ҳам ўзига хос тарихга эга. 1932 йилда Тошкент шаҳрида биринчи бўлиб, Тошкент ўрта махсус милиция мактаби ташкил этилган.

1958 йилда Тошкентда собиқ иттифоқ Жамоат тартибини сақлаш вазирлиги Москва олий мактаби сиртқи таълим факультетининг бўлими очилган. Мазкур бўлимга 1964 йилда сиртқи бўлим факультети мақоми берилган ва факультетда махсус, юридик ва ижтимоий фанлар бўйича кафедралари фаолият юритган.

1967 йилда сиртқи бўлим факультети негизида Жамоат тартибини сақлаш вазирлигининг Тошкент олий милиция мактаби ташкил этилган. Кейинчалик Тошкент олий милиция мактабидан ташқари Тошкент ўрта махсус милиция мактаби ҳам ташкил этилган.

Ўзбекистон ўз мустақиллигини қўлга киритгач, яъни 1991 йил 25 октябрда Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги ташкил этилганда Тошкент ўрта махсус ҳамда олий милиция мактаблари ушбу вазирлик тасарруфига ўтказилган.

1994 йилда Тошкент ўрта махсус ҳамда олий милиция мактаблари бирлаштирилиб, Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги Академиясига айлантирилди.

Бугунги кунда Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги Академиясида кадрларни тайёрлаш жараёнига бакалаврият ва магистратурани ўз ичига олувчи икки босқичли олий таълим тизими жорий этилган ва 8 та мутахассислик йўналишлари бўйича кадрлар тайёрланади.

Академиянинг бакалаврият дастури бўйича ўқитиш кундузги ва сиртқи таълим шаклларида ташкил этилган[23].

Юқоридагилардан келиб чиққан ҳолда, ички ишлар органларида кадрларни танлаш, тайёрлаш ва жой-жойига қўйишнинг тарихий-ҳуқуқий жиҳатларини умумлаштирадиган бўлсак, қуйидаги хулосага келиш мумкин:

- ички ишлар органларида кадрларни танлаш, тайёрлаш ва жой-жойига қўйиш билан боғлиқ ҳолатларнинг ҳуқуқий жиҳатдан тартибга солинганлиги ўзига хос тарихга эга;
- инсонлар жамоа бўлиб яшагандан буён, улар орасида тинчлик ва осойишталикни таъминлаш масаласи долзарб ҳисобланган, ўша вақтларда жамоада тинчлик ва осойишталикни таъминловчи айнан ички ишлар органлари номли хизмат бўлмаган, балки ушбу вазифалар алоҳида тоифадаги сараланган кишилар (хурматга сазовор бўлганлар, етакчилар ва оксоқоллар), давлат пайдо бўлгандан кейин эса давлат хизматчилари ёки харбий бўлган соқчилар, посбонлар (“соқчи”, “қоровул”, “чокар”, “шихна”, “ясовул”, “кўкалдош”, “муҳтасиб”, “посбонбоши”, “сарбоз”, “миршаббоши” ва “миршаб”лар деб ҳам номланган) томонидан амалга оширилган;
- совет милициясининг ташкил этилиши, ушбу соҳада маъмурий ислохотлар бошланиб, кадрлар билан ишлашнинг дастлабки ҳуқуқий асослари яратилиши, кадрларни танлаш ва жой-жойига қўйиш билан боғлиқ бир қатор тегишли норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар ишлаб чиқилган ва жорий этилган;
- мамлакатимизда барча соҳалар қатори ички ишлар органларида ҳам тизимли ислохотлар амалга оширилди, натижада миллий кадрларни танлаш, тайёрлаш ва жой-жойига қўйиш билан боғлиқ тегишли бир қатор норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар тубдан янада замонавий тарзда такомиллаштирилди.

References:

1. Ўзбекистон Республикасининг 2016 йил 16 сентябрдаги “Ички ишлар органлари тўғрисида”ги ЎРҚ-407-сон Қонуни.
2. Азамат Зиё. Ўзбек давлатчилиги тарихи. Энг қадимги даврдан Россия босқинига қадар. – Т.: Шарқ, 2000. – 368 б.
3. Scolt Veitch, Emilos Christodoulidis, Lindsay Farmer. Jurisprudence: Themes and Concepts. Second edition. – London – New York, Routledge, 2012. –P. 283.
4. Ш.А.Сайдуллаев. Давлат ва ҳуқуқ назарияси. Дарслик. – Тошкент: ТДЮУ, 2018.-220 б., Ш.Б.Шайдуллаев.Ўзбекистон худудуда давлатчиликнинг пайдо бўлиши ва ривожланиш босқичлари (Бақтрия мисолида). Тарих фанлари доктори илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертация – С., 2009. 350-бет.
5. Сағдуллаев А., Мавлонов У. Ўзбекистонда давлат бошқаруви тарихи. – Т.: Akademiya, 2006. – 140 б.,
6. Шарафиддин Али Яздий. Зафарнома. Омонулло Бўриев таржимаси. – Т.: Камалак, 1994. - 288 б., Бобоев Ҳ. Ўзбек давлатчилиги тарихи. Ўқув қўлланма. 1-китоб. – Т.: Фан, 2004. – 296 б. ва бошқа тарихий манбалар.
7. URL: <https://iiv.uz/oz/pages/vazirlik-tarixi> (Мурожаат этилган сана: 15.02.2023).
8. И.В.Токмаков. Становление и деятельность органов советской милиции 1917-1930 годов: На материалах Центрального Черноземья. Автореферат диссертации на соискание учёной степени кандидата исторических наук. М., 2003. 56-с.
9. URL: <https://qriiv.uz/uz/menu/iiv-tarihi> (Мурожаат этилган сана: 18.02.2023).
10. URL: <https://iiv.uz/oz/pages/vazirlik-tarixi> (Мурожаат этилган сана: 15.02.2023).
11. Об организации Советской рабоче-крестьянской милиции (инструкция) : постановление НКВД РСФСР от 13 октября 1918 г. // Известия ЦИК СССР и ВЦИК. 1918. № 223СУ РСФСР.-1918.-№75 – Ст. 813

12. Камалова Г. Т. Организационно-правовые основы деятельности советской милиции (1920-1923 гг.) // Вестник ЮУрГУ 2007. № 4. С. 17-18., Чердаков О. И. Народный комиссариат внутренних дел в правоохранительной системе Советского государства (1917-1936 гг.) // Право и политика. 2002. № 3. С. 120.
13. Кокурин А., Петров Н. НКВД: структура, функции, кадры // Свободная мысль. 1997. № 6. С. 103., Актуальные проблемы истории советской милиции. Сборник научных трудов. Минск, 1991.
14. Чупров В.М. Административно-правовые и организационные средства обеспечения кадровой политики в органах внутренних дел. Автореф. дис. канд. юрид. наук М., 2005. – С. 14., Диденко А.А., Меняйло Д.В. История органов внутренних дел: Учебное пособие. Белгород, 2005.
15. И. А. Андреева, Е. С. Зайцева История органов внутренних дел России // Учебное пособие. 2017. Омск. С. 276.
16. Спипына Е.А. Правовое обеспечение формирования кадровых ресурсов органов внутренних дел. Автореф. дис. канд. юрид. наук. М., 2003. -С . 14.
17. С.В.Буланова. Формирование и правовое обеспечение деятельности новгородской милиции в 1917-1934 гг. Автореферат диссертации на соискание учёной степени кандидата исторических наук. Н., 2004. 62-с., В.А.Фурсов. Правовые и организационные основы государственной службы: 1917-1941 гг. Автореферат диссертации на соискание учёной степени кандидата юридических наук. Н., 2002. 57-с., Н.П.Маюров. Дисциплинарные правоотношения в советской милиции (1917-1991 гг.): Историко-правовое исследование. Автореферат диссертации на соискание учёной степени доктора юридических наук. Н., 2005. 64-с.
18. Разуваева Н.И. Подбор и аттестация кадров органов внутренних дел (административно-правовые и организационные аспекты). дис. канд. юрид. наук Воронеж, 2014. – 215 стр.
19. Резников А.А. Структура и кадровая политика органов внутренних дел СССР в 1945-1953 гг. Автореф. дис. канд. истор. наук. М., 2012. -С . 35.
20. Мулукаев Р. С., Малыгин А. Я., Епифанов А. Е. История отечественных органов внутренних дел : учебник для вузов. М., 2005. С. 195.
21. Сборник законов СССР и указов Президиума Верховного Совета СССР 1945-1946 гг. М., 1947. С. 13.
22. Ведомости ВС СССР. - 1962. - № 8. - Ст.3., Ведомости ВС СССР - 1973. - № 43 - Ст. 603, Ведомости ВС СССР. ~ 1973. - № 24. - Ст. 309.
23. URL: <https://iiv.uz/oz/pages/vazirlik-tarixi> (Мурожаат этилган сана: 21.02.2023).
24. URL: <https://www.akadmvd.uz/uz/menu/istorija-i-sovremennost-uchebnogo-zavedenija> (Мурожаат этилган сана: 22.02.2023).